

TURKIY TILLARDA SINGARMONIZM MASALASI

G. Jo‘raboyeva

FarDU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662751>

Bilamizki, til – har bir millatning “o‘zagini, o‘zligini va o‘ziga bekligini ko‘rsatadigan” bosh belgisidir. Hozirgi kunda qadimgi turkiy qavmlar soni jihatidan 65 taga yetgan bo‘lib, ularning 30 dan ortig‘i o‘z tili hamda yozuviga ega xalqlardir. Kelib chiqishi uch ming yillik tarixga borib tutashadigan turkiy tillarimiz Oltoy davridan boshlab bugungi kunga qadar xalq tarixi bilan chambarchas tarzda yashab, rivojlanib kelmoqda. Jadidchilik harakatining yirik namoyandalaridan biri hisoblangan Abdurauf Fitrat turkcha, jumladan, turkiy tillarning boyligi haqida so‘z ochib, **bir tilning boyligi u tildagi so‘zning ko‘pligi, so‘z yasash imkoniyatining kengligi, til grammatik qoidalarning mukammalligi bilan bo‘lishini va bularning barchasi turkiy tillarda mavjud ekanligini** ta’kidlab o‘tadi. Abdurauf Fitratning ushbu fikrlarini to‘la ma’qullagan holda turkiy tillarning boyligi sirasiga ulardagi yana bir jihat, ya’ni **ohangdoshlik** xususiyatiga ham ega ekanligini qo‘shgimiz keldi. Darhaqiqat, ilmiy kitoblarda singarmonizm deb yuritiladigan unli tovushlarning uyg‘unlashuvi, ya’ni ohangdoshlik hodisasi turkiy tillarning “Temir qonuni”, “Jon tomiri” hisoblanadi. Mutaxassislariga sir emaski, tildagi har qanday fonetik, grammatik qonuniyatlar tilning tabiati va ehtiyoji natijasida yuzaga keladi. Xuddi shuningdek, turkiy tillardagi ohangdoshlik hodisasi ham bevosita bu tillarning agglyutinativ tabiati, affikslarning so‘zga asosdan keyin ketma-ket qo‘shilib kelishi bilan bog‘liqdir. So‘zlar morfologik jihatdan murakkablasha borgani sari, ya’ni asosga qo‘shimchalar qo‘shilishi natijasida birinchi bo‘g‘indagi unliga keyingi bo‘g‘indagi unlilar uyg‘unlashgan va shu asosida ohangdoshlik yuzaga kelgan. Agar asosdagi unlilar til orqa (qattiq) bo‘lsa, qo‘shimchadagi unlilar ham til orqa (qattiq), aksincha, asosdagi unlilar til oldi (yumshoq) bo‘lsa, qo‘shimchadagi unlilar ham til oldi (yumshoq) bo‘lgan. Tilshunos olim I.Hojaliyev bu holatni talaffuz qulayligiga olib kelishini ta’kidlab, agar buning aksi bo‘lsa, chunonchi, bir bo‘g‘inda til orqa (qattiq) unlisi, keyingi bo‘g‘inda til oldi (yumshoq) unlisi kelgani holda harakatni uzatish oliy nerv sistemasi tomonidan boshqarilishni ham, nutq a‘zolari uchun ham qiyinchilik tug‘dirishini aytib o‘tadi.

Ohangdoshlik hodisasi nafaqat unlilar, balki undosh tovushlar uchun ham xos bo‘lib, asosga qo‘shimcha qo‘shilishi jarayonida ular jarangli yoki jarangsizlik xususiyatiga ko‘ra moslashgan. Turkiy tillardagi singarmonizm hodisasi ko‘p affiksli turkiy tillarimizning talaffuz qulayligiga olib kelgan va so‘zlarning ohangdosh, musiqiy chiqishiga katta yordam bergan. Balki shu sababli o‘zbek tilining asoschisi hazrat Alisher Navoiy o‘zining turkiy tilda yozilgan necha ming baytli asarlariga kelib chiqishi “navo”, “kuy” ma’nosi bilan bog‘lanuvchi Navoiy taxallusini qo‘llagan bo‘lsa ne ajab.

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, turkiy tillarning ajralmas qo‘rg‘oni, asl bezagi hisoblangan ohangdoshlik hodisasi tarqalishi jihatidan 30dan ortiq turkiy tillar ichida turk tilidan so‘ng ikkinchi o‘rinda turadigan ona tilimiz – o‘zbek tilimizni tark etgani va bu tilni singarmonizmli tildan qachon singarmonizmsiz tilga aylanib qolganligi bugun ajablanarli holatdir. O‘zbek tilida mavjud uch lahjadan: o‘g‘uz, qipchoq va qarluq lahjasining a – lashgan shevalarida ohangdoshlik hodisasi qat’iy bo‘lgani holda bugun adabiy tilimizda bu hodisaning aks etmaganligi, 1929-yilda qabul qilingan Lotin yozuviga asoslangan imlodagi G‘ozi Olim Yunusov, A.Fitrat, A.Zohiriy, Elbek kabi bir guruh millat ziyolilarining tashabbusi bilan ohangdoshlikka

asoslangan 9 unlining qabul qilinishi va buning aksi o'laroq 1934-yilda, keyinroq 1940-yilda qabul qilingan Kirill alifbosiga asoslangan alifbo va imlodagi Y.Polivanov tomonidan ko'tarib chiqilgan 6 unlining aks etishi hamda ohangdoshlik hodisasining butkul adabiy tildan chiqarilgan holda qabul qilinishi millatga otilgan, va albatta, uning tilini ham chetlab o'tmay "yarador" qilgan toshlardan biri edi. O'z navbatida bu holat o'zbek tilining qardosh tillardan ajralib qolishiga, o'zligidan, ildizidan esa uzoqlashishiga, qolaversa, ohangdoshlik hodisasining tildan chiqarilishi bugun ijobiymi yoki salbiy holat ekanligini to'g'ri anglolmay qolgan millat vakillarining paydo bo'lishiga olib keldi.

Turkiy tillar tovush tizimining o'q ildizi hisoblangan ohangdoshlik hodisasining o'zbek adabiy tiliga "sig'may qolishi" quyidagilarga sabab bo'ldi:

1. Avvalo, o'zbek adabiy tilidan ohangdoshlik hodisasi voz kechtirilgani bilan o'zbeklarning katta bir qismi tilidan bu hodisa chiqib ketmadi. Ya'ni hali hamon singarmonizm shevaga oid so'zlarimizning ko'rki sifatida yashab kelmoqda.
2. Shevada ohangdoshlikning mavjudligi va adabiy tilda mavjud emaslik ularning orasiga katta bir fonetik devor qo'ydi va bu o'z navbatida xalqning savodxonlik darajasiga ta'sir qildi, imlo masalalarini oson o'zlashtira olmaslik oqibatlariga olib keldi.
3. Qadimiy va eski o'zbek tilida yozilgan yozma yodgorliklarimizdagi ohangdoshlik hodisasi xalqimiz uchun yot hodisaga aylana boshladi.
4. Qardosh tillar fonetikasi va grammatikasini o'rganish, qiyoslash birmuncha og'irlashdi.
5. Boshqa tillardan kirgan o'zlashma so'zlarni turkiy tillar tabiatiga moslashtirish vazifasini qolgan turkiy tillarda ohangdoshlik hodisasi tartibga solgani holda o'zbek tilida olinmalarni aynan o'zlashtirish jarayoni kuchayib ketdi.

So'z ilmining bilimdonlaridan biri Erkin Vohidovning "So'z latofati" kitobida ona tili – ona yerga o'xshatilib, unga ham e'tibor, parvarish kerakligi ta'kidlab o'tilgan edi. Darhaqiqat, turkiy tillarning bir parchasi bo'lgan ona tilimiz – ona yerimizdir. Uni begona o'tlardan himoya qilish, ko'chatlar ekib, parvarish qilish barchamizning zimmamizdadir.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2006.
2. Hojaliyev I. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. – Farg'ona: Classic, 2021.
3. Vohidov E. Qish halovati. So'z latofati. – Toshkent: Sharq, 2016.
4. Xudoyberdiyev J. Qatag'on qilingan tovushlar qismati. – Toshkent. Ma'rifat gazetasi. 2023-yil 9-son.